

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18214412>

TEMP VA RITMNING SAHNA SAN'ATIDAGI DINAMIKASI VA AKTYORLIK IJODIGA TA'SIRI

Xasanboyeva Roziyabonu Abdusalom qizi

Qo'qon DU "Dramatik teatr va kino aktyorligi" 4- bosqich talabasi

roziyahasanboyeva6@gmail.com

Ilmiy rahbar: **Anvarov Otabek Rustambek o'g'li**

Qo'qon DU "San'atshunoslik" kafedrası o'qituvchisi

ANNOTATSIYA

Mazkur maqola sahna san'ati va aktyorlik ijodida temp va ritm tushunchalarining o'rni, ahamiyati va o'zaro bog'liqligini tahlil qiladi. Temp va ritm, harakatlarning tezligi va tuzilishini belgilovchi asosiy elementlar bo'lib, ular aktyorning ifoda qobiliyatini, sahna voqealarining rivojlanishini va umumiy atmosfera yaratishni boshqaradi. Maqolada temp va ritmning o'zaro bog'liqligi, ularning sahnadagi ta'siri va aktyorlik san'atida qanday qo'llanilishi haqida batafsil tushunchalar berilgan. Ushbu tushunchalarning sahnadagi samarali qo'llanishi, spektaklning yanada ta'sirli va jonli bo'lishini ta'minlaydi.

Kalit so'zlar: temp, ritm, aktyorlik san'ati, sahna ijodiyati, xatti-harakat, tezlik, emotsia, rejissura, sahna, dinamizm, aktyor, ichki holat, teatr san'ati.

Prezidentning madaniyat va san'atni rivojlantirishga qaratilgan farmonlari madaniy merosni saqlash, zamonaviy san'atni rivojlantirish, yosh san'atkorlarni rag'batlantirish va xalqaro miqyosda O'zbekiston san'ati va madaniyatini tanitishga qaratilgan bo'ladi. Masalan, "O'zbekiston Respublikasining madaniyatini

rivojlantirishga doir chora-tadbirlar to‘g‘risida’gi farmon (2018-yil 5-fevral) madaniyat sohasida yangiliklarni amalga oshirishga yo‘naltirilgan edi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimov ta’kidlab o‘tganidek, «biz o‘z tariximizni xolisona va haqqoniy baholab, ma’naviy merosimizni boyitish va rivojlantirishga o‘z hissamizni qo‘shishimiz, shu asosda bugungi jahon ilm-u fani va madaniyatining yuksak cho‘qqilarini egallashdek buyuk vazifaga har tomonlama munosib va qodir bo‘lishimiz darkor». ¹

K.S. Stanislavskiy: «Qayerda harakat bo‘lsa, o‘sha yerda temp bor, qayerda temp bo‘lsa, o‘sha yerda ritm bo‘ladi,»- degan edi. «Har qanday sahnaviy asarda temp - vaqt birligidagi ijro (tez, sekin) tushunchasi, ya’ni yetakchi xatti-harakat yo‘nalishining tashqi (ichki harakatning pulsi) deb qaraladi»².

Sahna ijodida tempning ahamiyati juda katta. Voqealarning dinamikasi va konfliktlarning rivojlanishi tempni boshqarishni talab qiladi. Masalan, dramadagi ziddiyatlar kuchayib borar ekan, aktyorlar harakatlarini tezlashtirishi mumkin, aksincha, tinchlanish davrida tempni sekinlashtirish orqali voqeani chuqurroq his qilishga erishiladi. Temp sahnaning umumiy ritmini belgilaydi va aktyorning ichki holatlari bilan to‘g‘ridan-to‘g‘ri bog‘liqdir. Temp va ritm tushunchalari musiqa sohasidan kelib chiqqan bo‘lsa-da, ular teatr va aktyorlik san’atida ham muhim o‘rin tutadi. Har ikkala tushuncha sahna ijodida xatti-harakatlar va voqealar dinamikasini shakllantirishda beqiyos ahamiyatga ega. Shu bois, aktyorlik san’atida temp va ritmning o‘rni, ahamiyati va ularning o‘zaro bog‘liqligi har bir san’atkor uchun chuqur o‘rganiladigan mavzudir. Temp va ritmning aktyorlik san’atida tutgan o‘rni, ahamiyati, vazifasiga to‘xtalishdan avval ana shu ikki atama haqida ma’lumot berish o‘rinli. Ma’lumki, temp va ritm tushunchasi musiqa olamida paydo bo‘lgan. Keyinchalik sahna san’ati ijodiyotida ham ularning har ikkisi qo‘llanila boshladi. Sahna san’ati fanida temp - xatti-harakatning tezlik o‘lchovi deb tushuniladi. Temp (tezlik) — bu xatti-harakatning amalga oshirilish tezligini bildiradi. Sahna san’atida temp har bir

¹ Munavvara Abdullayeva “DRAMATIK TEATR VA KINODA AKTYORLIK MAHORATI ” Tafakkur qanoti» nashriyoti Toshkent-2014 (5-6)b

² F.E.Ahmedov Ommaviy bayramlar rejissurasi asoslari. – T : “Aloqachi”2008-y 156-b.

voqeaning yoki harakatning qanchalik tezlikda, qanday o'zgarishlar bilan amalga oshirilishini ifodalaydi. Aktyorlar temp orqali sahnada yuz berayotgan voqealar va xarakterlarning dinamikasini, energiyasini va vaqtini boshqaradilar. Xatti-harakat turli tezlikda, ya'ni sekin, tez, o'rtacha va h.k. tarzda amalga oshiriladi va aniqki, ularning har biriga o'ziga xos ravishda turli energiya, quvvat sarf etiladi. Shuni e'tiborga olish joizki, xatti-harakat tezligining mexanik oshishi yoki kamayishi ichki tuyg'u, fikr, kechinmaga ta'sir etmasligi mumkin. Shuning uchun ko'pchilik rejissyorlar vaqtdan yutish maqsadida aktyorlardan jadal so'zlash, xatti-harakat qilishni talab etib, ichki kechinma faolligi ustida bosh qotirmaydilar va bu bilan spektakl saviyasiga jiddiy putur yetkazadilar.

Aktyorning harakatlari va sahnadagi voqealar bir-biri bilan qanday uyg'unlashayotganini, qanday ritmik o'zgarishlar yuz berayotganini belgilovchi tushuncha ritmdir. Ritmning mavjudligi sahnada harakatlar va his-tuyg'ularning izchil, me'yorli tarzda ifodalanishiga imkon yaratadi. Ritm, sahnadagi voqealarning ichki va tashqi o'zgarishlarini ko'rsatib beradi. Masalan, biror voqeaning boshlanishi va oxiri, aktyorning hissiy holati ritmik o'zgarishlar bilan bog'liq bo'ladi. Har bir xatti-harakat va voqea o'zining ritmiga ega bo'lib, bu ritm sahnaning umumiy atmosferasini yaratadi. Tez ritm hayajon, xavf va kuchli hissa ifodalaydi, sekin ritm esa tinchlik va xotirjamlikka olib keladi. Bundan tashqari, ritm, ritmlilik, ya'ni xatti-harakat ko'rinishi, tuzilishi, qurilishi uning zamon va makonda tutgan o'mini belgilovchi ma'noni ham ifoda etadi. Inson ritmik holatda harakat qilganida uning harakat ko'rinishi bir me'yorli tus oladi. Aksincha, ma'lum ritmga ega bo'lmagan xatti-harakat esa yaxshi kamol topmagan qurilishi, tizimi bilan ajralib turadi. Ulaming har ikkisi, ya'ni ritmlilik va noritmlilik tushunchalari bir tushuncha - ritm tarkibiga kirib, xatti-harakatning dinamik xarakteri, uning tashqi va ichki tuzilishini aniqlashga xizmat qiladi. Ritm atamasi sahna xatti-harakati intensivligini belgilabgina qolmay, ma'lum ma'noda uning o'lchov birligini ham ifodalaydi. Bir xil tezlikdagi xatti-harakat turli xarakterga, demakki, turli ritmga ega bolishi mumkin. Misol uchun, eshkak eshuvchi sportchining harakat tempi tezligi tez orada dovul turishi xavfidan qochayotgan

baliqchining eshkak eshish tezligi bilan bir xil bo'lishi mumkin. Ammo ularning har ikkisi turli xatti-harakat xarakterini ifodalaydi. Ya'ni birinchi holatda sportchi ushbu xatti-harakatga uzoq tayyorlangan, vazminlik va ichki ishonch xarakteriga ega. Ikkinchi holatda esa yaqinlashib kelayotgan xavfdan qo'rquv hissi tufayli baliqchining xatti-harakati ritmi birdaniga tezlashishi, energiyaning birdaniga pala-partish sarflanishi bilan o'zgacha xarakterga ega bo'ladi.

Temp va ritm tushunchalari o'zaro bir-biri bilan bog'liq. Shu tufayli sahna ijodida ular ikkisi birgalikda, ya'ni tempo ritm shaklida qo'llaniladi va shu atamani ilk bor K.S.Stanislavskiy qo'llagan. Sahna xatti-harakatining ko'pgina ko'rinishlarida ularning har ikkisi biri-biriga to'g'ridan to'g'ri bog'liq bo'ladi. Bundan tashqari, temp va ritm sahnadagi boshqa aktyorlar bilan o'zaro aloqada ham muhim rol o'ynaydi. Aktyorlarning temp va ritmik moslashuvi sahnada o'zaro ta'sirni kuchaytiradi va spektaklning umumiy kuchini oshiradi. Ushbu mavzuga bag'ishlangan dastlabki mashqlar xatti-harakat davomiyligini o'zgartirmagan holda bir voqeani turli-tuman va muayyan sharoitda bajarish kabi oddiy vazifalardan boshlanadi. Pedagog talabalarga bir harakat-holatni turli sharoit, makon va vaqtda bajarish vazifasini topshiradi. Masalan, bir talabaga maktub yozish topshiriladi. Avvaliga u uy sharoitida sevgan insoniga maktub yozadi. Bunda u shoshilmasdan, turli lirik, yoqimli hislar ta'sirida xatti-harakat qiladi. Endi ayni xatti-harakatni uzoq o'lkadagi bir g'orga ko'chiramiz. Halokat tufayli sheriklaridan ajralgan, o'limi yaqinlashayotganini sezgan geolog so'ngi ilinj - o'z ortidan izlab keluvchilarga ma'lumot qoldirish niyatida bo'lgan voqeani qog'ozga tushiradi. Berilgan shart-sharoitda mashqni bajarayotgan talabanning xatti-harakatlari tempi va ritmi birinchi holatdagidan mutlaqo boshqacha ko'rinish oladi.¹ Ma'lumki, berilgan shart-sharoitni to'g'ri baholash va uning asosida tarkib topuvchi xatti-harakat mantig'ini aniqlash aktyorni tempo ritmni tashkil etishda yo'l qo'yilishi mumkin bo'lgan xatolarning oldini olishga o'rgatadi. Biroq sahna ijodiyotining murakkab talablari bosimida tempo ritm va xatti-harakat mantig'i o'rtasidagi bunday

¹ Munavvara Abdullayeva "DRAMATIK TEATR VA KINODA AKTYORLIK MAHORATI" Tafakkur qanoti» nashriyoti Toshkent-2014 (108-111)b

munosabat buzilishi hollari ham ko'p kuzatiladi. Bu aktyorning tomoshabin qarshisidagi hayajoni oqibatida sodir bo'ladi. Bajarayotgan xatti-harakatini tomoshabin tushunmay qolishidan cho'chib, o'z xatti-harakatini asta-sekinlik bilan amalga oshirishga tirishadi yoki, aksincha, tomoshabinni zeriktirib qo'yishdan cho'chib, ijro jarayoni tezligi va ovoz ohangini sun'iy ravishda o'zgartiradi. Har ikki holatda ham aktyor o'zi anglamagan tarzda o'z ijrosiga nisbatan tomoshabinlarda qoniqmaslik va ishonchsizlik hissini keltirib chiqaradi. Tempo ritmni yo'lga qo'yishdagi har qanday xatolik ijrochi qiyofalar xatti-harakati mantig'i va yetakchi xatti-harakatga salbiy ta'sir etishi mumkin. Shu sababli tempo ritm aktyorlik mahoratining muhim elementlaridan sanaladi. Tempo ritmni his qilish va ta'minlash xislatini tarbiyalash va rivojlantirish, ayniqsa, drama teatri aktyorlari uchun nihoyatda zarur. Chunki musiqali spektakllar namoyishi jarayoni tezligi yoki sustligini ta'minlash mas'uliyati, asosan, dirijyor zimmasiga tushadi. Spektakl voqealari, qahramonlarning asosiy xatti-harakatlari dirijyor boshqarayotgan musiqa sur'ati ostida kechadi. Albatta, tempo ritm xususiyatini rivojlantirish bosqichi sahna olamining barcha ijodkorlari uchun zarur. Biroq bu mas'uliyat drama teatri aktyorlari zimmasiga yanada ko'proq yuklatiladi. Tempo ritmni rivojlantirishga qaratilgan vazifalar birinchi kursda o'tilgan mashqlar asosiga ham qurilishi mumkin. Bu mashqlar endilikda biroz murakkablashtirilgan tarzda, masalan, turish, o'tirish, kiyinish, pul sanash, gugurt yoqish kabi oddiy jismoniy harakatlar turli temp va ritmda bajariladi. Aktyorlik auditoriyalariga tempo ritm mashg'ulotlarini birinchi kursning ikkinchi yarim yilligidan boshlab kiritish lozim. Shu tarzda aktyorda ijod vaqtida uning uchun zarur bo'lgan nozik sezgi ritmini tarbiyalash mumkin. Dramatik aktyorda ritm sezgisini tarbiyalash uchun musiqa murojaat qilish maqsadga muvofiq, chunki u son-sanoqsiz turli-tuman ritmik birikmalarni beradi. Stanislavskiy rahbarlik qilgan studiyada ritmikaning maxsus predmeti mavjud edi. Hozirgi kunda ko'pgina teatr o'quv yurtlarida bu predmet tushirib qoldirilgani juda achinarli. Ritmika nafaqat temp va ritm sezgisini rivojlantiradi, balki musiqa harakatlari bilan tana harakatlarining birgalikda uyg'unligiga erishib, uni jismonan his etadi, aktyoming didini o'stiradi. Boshqacha

aytganda, ritmika aktyorlik qobiliyatining muhim sifatlaridan bo'lgan musiqaviylikni tarbiyalaydi, uning harakatlariga plastiklik va mukammallik beradi.¹

Xulosa o'rnida shuni aytish joizki, temp va ritm sahna san'atida harakatlar va voqealar dinamikasini belgilovchi asosiy tushunchalar bo'lib, ular aktyorlik ijodining samarali va ta'sirli bo'lishini ta'minlaydi. Temp xatti-harakatning tezligini nazorat qilsa, ritm esa harakatlarning tuzilishi va ichki kechinmalar bilan bog'liq bo'ladi. Har bir sahnada temp va ritmning to'g'ri boshqarilishi aktyorning hissiy holatini va xarakterini ifodalashda katta ahamiyatga ega. Temp va ritmning o'zaro uyg'unligi sahnada voqealarning yanada tabiiy va realistik bo'lishini ta'minlaydi. Aktyorning ifoda qobiliyatini oshirishda ushbu tushunchalarning to'g'ri ishlatilishi muhimdir, chunki ular sahnani jonlantiradi va tomoshabinlar uchun unutilmas tajriba yaratadi. Sahnada ijodida ularning to'g'ri ishlatilishi aktyorning ifoda qilish qobiliyatini oshiradi va spektaklni jonlantiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Stanislavski, Konstantin – Aktyorlik san'ati (1906)
2. Munavvara Abdullayeva “Dramatik teatr va kinoda aktyorlik mahorati”(2014)
Toshkent
3. G.Muhammedova R.Usnatov “Aktyorlik mahorati” “Fan va ta'lim poligraf”
Toshkent
- 4.R.Qodirov “Aktyorlik mahorati” “Navruz” Toshkent
- 5.Sh. Rasulov “Aktyorlik mahorati” “Fan va ta'lim poligraf” Toshkent
6. F.E.Ahmedov Ommaviy bayramlar rejissurasi asoslari. – Toshkent

¹ Munavvara Abdullayeva “DRAMATIK TEATR VA KINODA AKTYORLIK MAHORATI ” Tafakkur qanoti» nashriyoti Toshkent-2014 (108-111)b